

b. uitgaande van een bepaalde balans bestaat tot op zekere hoogte een onverbreekbaar verband waarop de contrôle wordt uitgeoefend door de inventarisatie en de beoordeeling der verlies- en winstrekening. Zekerheid dat *alle* waardeomzettingen geboekt zijn bestaat er desondanks niet. Aangezien echter alle waarde-omzettingen zijn te herleiden tot Geld-Goederen/Dienst of Goederen/Dienst-Geld is het mogelijk om door één van deze twee waarden of elke waarde op zichzelf zoo vast mogelijk in de hand te houden, de kans op onvolledigheid kleiner te maken.

Maar tevens geeft deze zeer groote eenvoudigheid waartoe iedere waarde-omzetting is terug te brengen in verband met a. de mogelijkheid van interne contrôle, door n.l. de uitvoerders van de mutaties in geld te stellen tegenover de uitvoerders van de mutaties in de goederen. De hoofdboekhouding kan die interne contrôle uitoefenen.

Werkzaam in alle richtingen wordt de interne contrôle echter eerst indien er 3 hoofdboekhoudingen zijn, welke respectievelijk boeken:

Hoofdboekhouding A van de mededeelingen der beschikkers dat zij de waarde-omzetting bevolen hebben,

Hoofdboekhouding B van de mededeelingen met verantwoordingsstukken van de uitvoerders van de mutaties in de waarde Geld,

Hoofdboekhouding C van de mededeelingen met verantwoordingsstukken van de uitvoerders van de mutaties in de waarde Goederen.

Het komt mij voor dat de uitvinder van de Logismografie bovenstaande genetische methode van boekhouden heeft bedoeld en het niet zijn bedoeling was dat uit slechts één van de drie genoemde mededeelingen meerdere journaalposten zouden worden gemaakt.

Bij dubbel boekhouden wordt in de hoofdboekhouding alleen verwerkt de mededeeling van den beschikker en leiden de aantekeningen van de uitvoerders niet tot verdere posten.

Het verschil tusschen Logismografie en dubbel boekhouden is derhalve:

Bij D.B. bestaat alleen interne contrôle van de hoofdboekhouding op de uitvoerders maar niet omgekeerd, is eenzijdig;

Bij de Logismografie bestaat interne contrôle:

- 1e. van de beschikkers op de uitvoerders,
- 2e. van de uitvoerders van de mutaties in Geld op de uitvoerders van de mutaties in Goederen v.v.,
- 3e. van elk der uitvoerders op de beschikkers.

Voor al bij groote lichamen als de Staat is het verschil bezien vanuit het oogpunt van interne contrôle groot. Geen enkele „Agent” b.v. weet bij D.B. of zijn verantwoording wel richtig in de totaalrekening wordt verwerkt. Van minstens evenveel belang is te achten de haast automatische contrôle op de prijzen. Bij de Logismografie komen deze mede onder de oogen van de beide „Agenten”, van de hoofdboekhouding B en van de hoofdboekhouding C.

Het is trouwens toch eigenaardig dat in de literatuur niet scherper gesecheiden worden gehouden:

1. Regels voor de administratie van hoeveelheden
2. „ „ „ „ „ „ prijzen
3. „ „ „ „ „ „ kwaliteiten

Daarbij:

4. Regels voor de administratie van de mutaties in waarden
5. „ „ „ „ „ „ de beschikkingen tot waarde-omzetting
6. „ „ „ „ „ „ de bewaring van waarden.

Aangezien alle gevallen in de praktijk slechts combinaties van deze 6 factoren zijn, zouden de grondslagen eener algemeene inrichtingsleer hiermede — voor de verantwoordings-taak der administratie — gegeven zijn. De eischen aan de administratie als informatie-bron te stellen, brengen trouwens geen principiële wijzigingen mede.

Bij besprekingen over interne contrôle wordt als regel een voorstelling van de mogelijkheid van toepassing gevormd, welke is te vergelijken met de werkwijze bij de onvolledige accountants-contrôle. Uit het bovenstaande blijkt dat een volledige interne contrôle zelfs langs verschillende wegen mogelijk is, welke wegen alle tezamen door de Logismografie worden omvat.

P. J. LAVEN

BOEKBEOORDEELING

Histoire Critique de la Théorie des Comptes par *Léon Gombert*.

Genève—Berlin 1929, 8e, 88 blz. (frs 3.50 or).

Er zijn meerdere punten van overeenkomst in onze verhouding tot onze medemensen en onze verhouding tot boeken. Zoowel onder de mensen als onder de boeken hebben wij „vrienden” en „bekenden”. Op jeugdigen leeftijd maken we gemakkelijk en veel vrienden, alles is nieuw en belangwekkend en opent nieuwe verschietten; het gesprek met een nieuwen kennis brengt ons nieuwe gezichtspunten, een nieuw boek doet hetzelfde en beiden wekken daardoor onze belangstelling en worden onze vrienden. Die vrienden — zoowel boeken als mensen — verdwijnen vaak later uit onzen gezichtskring om vervolgens op de meest onverwachte oogenblikken weer te voorschijn te komen en ons aan vervlogen tijden te herinneren. Later, op rijperen leeftijd, staan we meer kritisch tegenover nieuwe bekenden — mensen zoowel als boeken — die we ontmoeten, we maken niet zoo gemakkelijk meer vrienden, we verliezen iets van het enthousiasme, waarmee we vroeger al hetgeen nieuw voor ons was, tegemoet traden.

Aan die gesteldheid is het waarschijnlijk geheel of voor een groot deel te wijten, dat bovengenoemd nieuwe boekwerk, dat ik op verzoek van de redactie heb „ontvangen” om „kennis te maken” met de opdracht mijn bevindingen in dit blad mede te deelen, wel nimmer tot mijn vriendenkring zal gaan behooren, maar een eenvoudige „kennis” zal blijven.

De eerste avond dien ik voor deze kennismaking had bestemd, is eigenlijk eigenaardig verlopen. Nog geen uur was ik met mijn nieuwen kennis in gesprek — d.w.z. hij sprak en ik luisterde, een moeilijk en vermoeiend werk — of een goed vriend en een niet mindere „dito” die dien vriend indertijd bij mij introduceerde, kwamen mij opzoeken en hun gaf ik met genoegen mijn verderen avond, zoodat ik de eigenlijke kennismaking tot later moest uitstellen.

Zoals meer geschiedt, bracht de lezing van een nieuw boek mij vroeger gelezen werken in herinnering, deed mij daarnaar grijpen en zij, in plaats van het nieuwe boek heilden ten slotte mijn belangstelling bezig. Dit boek van *Gombert* herinnerde mij aan: „*Bes*, Bijdrage tot de Geschiedenis en de Theorie van het Boekhouden”, indertijd feitelijk na de eigenlijke boekhoudstudie door mij opnieuw ter hand genomen, naar aanleiding van de „Kritieken” van Prof. Dr. *J. G. Ch. Volmer* in het Maandblad voor het Boekhouden 14e jr. 1907/1908, welke kritieken evenals het genoemde boek van *Bes* tot mijn beste vrienden hebben behoord en waarmee ik met een waar genoegen niet alleen de kennismaking, maar ook de vriendschap hernieuwde.

Maar laat ik nu verslag geven van mijn kennismaking met bovengenoemd werk van *Gomberg*, anders zoudt U mij straks kunnen verwijten over alles behalve over mijn eigenlijk onderwerp geschreven te hebben.

Van de titel-pagina vernam ik, dat *Gomberg* reeds een zestal werken schreef, deels in de Fransehe, deels in de Duitsche taal, waarvan een *L'Economologique (Science Comptable)* et son histoire (Genève 1912) in titel eenige overeenkomst vertoont met het boekwerk waarmede ik mij nu zal bezighouden en waarvan de mededeeling dat de prijs voor „Die Kontrolle der Banken” (Genève 1914) slechts frs. 1.— (or) bedraagt, me doet terugkomen op mijn oorspronkelijk voornemen het eens ter inzage te vragen.

Gomberg is een Zwitser, als zoon van een meertalig land, heeft hij van nature een grooter geestelijk jachtterrein en uit zijn werk blijkt, dat hij daarvan een dankbaar gebruik heeft gemaakt, m.a.w. dat hij wat men pleegt te noemen „zeer belezen” is. Maar er blijkt ook uit, dat het terrein in hoofdzaak ligt in Duitschland en Frankrijk en voor een klein deel in Italië, terwijl b.v. Engeland slechts een enkele keer en zeker minder dan in verband met zijn aandeel in de ontwikkeling van het boekhouden gerechtvaardigd zou zijn, wordt genoemd. Uit ons land vinden we vermeld „*K. van Gezel*”, „*Simon Stevin*”, „*N. Brenkman*” en „*Dr W. Kreukniet*”.

Toen de beschouwingen over de theorieën van het boekhouden hier nog „en vogue” waren, was, als ik mij wel herinner, steeds het uitgangspunt en feitelijk de spil waarom alles draaide: de regels voor het debiteeren en crediteeren der grootboekrekeningen.

Gomberg gaat evenwel uit van een ander gegeven, n.l. de verdeling der grootboekrekeningen in rubrieken; hij meet met dezen maatstaf den vooruitgang in het inzicht in het wezen der dubbele methode en bouwt aan de hand der literatuur daaruit de geschiedenis der theorieën op.

Het eerste hoofdstuk behandelt de „*Théories Embryonnaires*” en loopt tot 1633. Onze „*Stevin*” (1607) valt dus in deze époque en wanneer wij niet veel meer uit zijn werk in dit boek terug vinden dan de mededeeling: „*Stevin* déclare que la personification des comptes est „absurde” dan moet zulks blijkbaar worden toegeschreven aan het uitgangspunt dat *Gomberg* zich stelde Immers *Stevin* introduceerende schrijft hij:

„On ne peut surtout ignorer deux auteurs du XVII^e siècle. „Bien qu'ils n'apportent pas d'idées saillantes sur la question „qui nous occupe, ils se distinguent parmi leurs contemporains „C'est le mathématicien *Simon Stevin* et le père jésuite *Ludovico Flori*”.

In het tweede hoofdstuk wordt behandeld de dertiende eeuw, door den schrijver aangeduid als „*L'Ecole Française*”.

Het derde hoofdstuk behandelt de „*Cinque-contistes*”, wier „père” naar we vernemen *Edmond Degrange* is, maar wien, naar we later hooren, dat vadersehap maar gedeeltelijk toekomt, want hij speelde leentjebuurt bij *Barrème*.

Het woord „*Cinquecontistes*” was, ik wil het ronduit bekenen, mij vreemd, althans vreemd geworden; ik moet mij daarvoor schamen, want in 1867 is er nog een werk verschenen, getiteld: „*I Cinquecontisti*” door *Francesca Marchi* (Prato 1867). Hieruit moet ik afleiden dat het een bekende vakterm is.

Menig Duitsch boekhouder, die zweert bij zijn Amerikaanse methode en zijn jaarnaal-grootboek, zal wellicht verwonderd zijn te vernemen dat hij een „*cinquecontist*” is, althans tot de navolgers behoort, en dat zijn geestelijke voorvaderen niet in Amerika, maar in Frankrijk moeten worden gezocht.

Wanneer er nu toevallig in het jaarnaal-grootboek geen vijf, maar zes, zeven of meer grootboekrekeningen voorkomen, blijft de ongelukkige boekhouder naamloos in onze literatuur, hij behoort dan niet meer tot een „school”; de *sixcontisten* of *sept-*

contisten vond ik althans niet vermeld. Wel zal het U, geachte lezer, wellicht evenals mij verwonderen te vernemen dat ge wel geen „*unicontist*” zijt, maar dan toch een aanhanger van de leer die „*unicontiste*” heet. Een mensch is nooit te oud om iets te leeren!

Het vierde hoofdstuk handelt over „*L'Ecole Lombardo-Autrichienne*” en vervolgens komt „*La Théorie Personnaliste*” en daarna „*Les Théories Materialistes*”, welk hoofdstuk een groot deel van het boek beslaat. Dit hoofdstuk is verdeeld in drie onderdeelen, n.l.:

- Classification des comptes d'après leur fonction économique dans l'entreprise.
- Les comptes envisagés d'après l'augmentation et la diminution de la substance et du patrimoine net,
- Les comptes envisagés au point de vue de la séparation de l'entreprise et son propriétaire.

Bij de rubriek *b.* geeft de schrijver na een korte beschouwing over de woorden: „*Betriebswirtschaftslehre*”, „*Privatwirtschaftslehre*”, „*Einzelwirtschaftslehre*” en „*Wirtschaftsbetriebslehre*” en de begrippen welke zij moeten dekken, een tamelijk felle kritiek op de „*Dynamische Bilanz*” van *Schmalenbach*.

Onder rubriek *c.* komt dan de „*Geschäftstheorie*” of „*Unicontiste*” met *N. Brenkman*, *Dr. W. Kreukniet* en *Manfred Berliner* ter sprake. Reeds in het eerste hoofdstuk, behandelende de *Théories Embryonnaires*, heeft *Gomberg* er op gewezen dat die *Geschäftstheorie* feitelijk al van zeer ouden datum is, in rudimentairen vorm vindt hij ze reeds bij *Gerolamo Cardano* in 1539. Hij stelt in dit hoofdstuk nog eens vast:

„Nous devons d'abord relever qu'il est erroné de croire „comme le font beaucoup, que la théorie de la séparation de l'entreprise doive sa naissance aux Hollandais et à *Manfred Berliner*. Ces derniers ont en effet et des devanciers”.

Daartoe behooren dan *Crippa* (1838), *Edward Stanford* (1869) en *Courcelle Deneuil* (1870).

Wij krijgen nu nog een hoofdstuk over de „*Theories Mathématiques (H. Y. Popov, Giovanni Rossi en Antonio Masetti)* en tenslotte de „*Conclusions*”, waarin de schrijver eenige eigen gedachten over de theorie van het boekhouden ontwikkelt.

Mijn „conclusie” is, dat ik, alhoewel ik den schrijver dankbaar ben voor het feit, dat hij mij met oude vrienden in aanraking heeft gebracht en eenige aangename uren met hen heeft doen doorbrengen, niet eenige bitterheid achteraf moet erkennen, dat we wat men wel noemt „elkander zijn ontgroeid”, of beter gezegd, „dat we niet zooveel punten van aanraking meer hebben” als vroeger.

Want vroeger hebben inderdaad de theorieën van het boekhouden me danig geïnteresseerd, ze vormden toen trouwens bij de opleiding, literatuur en examens een voornaam punt en alhoewel ik nu met belangstelling en genoegen dien ouden kost nog eens heb „doorgenomen” vraag ik mij toch af, of de manier waarop men het boekhouden zal onderwijzen, de „*ezelbruggetjes*” die men daarbij wil gebruiken, inderdaad een onderwerp is, waard om er een boek over te schrijven. En wanneer ik reeds twijfel bij de beantwoording van die vraag, kan het antwoord op de vraag of het de moeite waard is de geschiedenis van de verschillende manieren om het boekhouden te verklaren, niet meer twijfelachtig zijn. Aan den welwillenden lezer, die mij tot dusver gevolgd heeft, laat ik gaarne het succes om hier aan toe te voegen de vraag of het dan wel de moeite loont om aan een dergelijke geschiedenis zulk een uitvoerige bespreking te wijden!

Zij die belang stellen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het boekhoudvak, mogen niet nalaten van dit werk van *Gomberg* kennis te nemen; zij die zich alleen tot doel stellen hun vak-kennis te verrijken kunnen het gevoegelijk ongelezen laten en

zij die uitsluitend hun feitenkennis ten opzichte van de ontwikkelingsgeschiedenis willen verrijken, zullen weinig in dit werk vinden, dat zij niet reeds elders hebben aangetroffen.

Ten slotte: het lezen van dit boek staat gelijk met een onderhoud met een goed belezen man, die met blijkbare liefde voor zijn vak op aangename en onderhoudende wijze van zijn studie over dit bijzondere, zij het dan voor menigeen misschien minder belangwekkend onderwerp, vertelt. Er bestaat minder nuttige tijdspasseeing!

R. A. DIJKER

EXAMENVRAAGSTUKKEN

Red.: Drs. ABR. MEY en Drs. J. PAARDEKOOPER

Federatief Examen-Accountancy C, November 1929
opgave II

(Welke van een aantal weergegeven fraudes zouden bij betere accountantscontrole zijn ontdekt?)

Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht! Bestudeering van deze opgave is leerzaam en toont de risico's die de accountant loopt, als hij zijn controle-taak te gemakkelijk opneemt.

Afgezien van de plaats gevonden onregelmatigheden, zijn op de uitgevoerde controlewerkzaamheden de volgende aanmerkingen te maken.

Kasopname zonder dat het kasboek tot moment van opname is doorgecontroleerd is „een wassen neus". Onregelmatigheid a2 (betr. f 600.—) illustreert dit duidelijk. Op zijn minst het kasboek en het kwitantieboek hadden dus doorgecontroleerd moeten zijn.

Practische bezwaren zijn er niet tegen dezen controle-eisch. Het kasboek behoort dagelijks bij te zijn en dat kan ook.

Het bankboek had eveneens tot op den dag bij moeten zijn. Deze eisch behoort eveneens op geen groote bezwaren te stuiten, al is het in de praktijk soms moeilijker voor den accountant te zorgen dat aan dit verlangen volkomen de hand wordt gehouden dan ten aanzien van het kasboek. In een geval als hier wordt als reden voor achter-zijn aangevoerd, dat men op boeking van de rekeningcourantrente wacht. Deze reden geldt niet; de intrest e.a. kan gerust in Juli of Augustus worden geboekt. *Desnoods* kan Juli zonder saldo worden geopend en Juni tijdelijk onafgesloten blijven, indien de rekening-courant spoedig, dit is vóór eind Juli, binnenkomt. De controle van het bankboek had tot 31 Juli kunnen zijn voortgezet.

Het was wenschelijk geweest dat op 20/25 Augustus debiteuren- en crediteuren-lijsten per ult. Juli in plaats van per ult. Juni ter beschikking hadden gestaan. Toegegeven moet worden dat meermalen de accountant ondervindt, dat aan dit verlangen niet wordt voldaan: het opmaken dier lijsten blijft voor meer dringend werk rusten. Echter bleef thans de mogelijkheid open dat in de gecontroleerde Juli-posten van de debiteuren- en crediteuren-administratie later vervalsingen werden aangebracht. Een stuk controle-werk heeft dus slechts betrekkelijk geringe waarde! In hoever de accountant kan volstaan met een dergelijke weinig effectieve debiteuren- en crediteuren-controle hangt van omstandigheden af.

Er wordt hier gesproken van saldolijsten. Voor controle-doeleinden verdienen tellingen-lijsten de voorkeur.

Bezien we thans de opgesomde onregelmatigheden.

a1. Dispositie f 1000.— Deze fraude zou zijn ontdekt, in-

dien kasboek en kwitantieboek was doorgecontroleerd tot aan de kasopneming. Bij gebreke hiervan zou zij later zijn ontdekt bij controle van kasboek met door firmanten geparafeerd kwitantieboek (waarin ook datums behooren te staan) en met banknota's. Vele banken verstrekken geen nota's van dispositie's. In dat geval moeten dergelijke disposities later beslist met de van de bank per kwartaal of halfjaar ontvangen rekening-courant worden gecontroleerd. De datums van het kwitantieboekje kunnen vrij gemakkelijk worden vervalscht, ook zelfs de bedragen. Een dergelijke fraude zou dus vrij lang kunnen loopen; bij een kwartaals-rekening-courant b.v. 4 maanden. De accountant moet derhalve er op aandringen, dat zijn cliënt aan de bank verzoekt dispositie-nota's te zenden. Het is den fraudeur mogelijk deze nota's te doen verdwijnen, doch dit wordt gemerkt door controle van het kwitantieboek. Uniforme vervalsching van kwitantieboek en bankbewijs loopt groote kans direct te worden ontdekt. In elk geval zou dit aan het licht komen bij de latere controle van de bankrekening-courant.

a2. Ook deze fraude zou zijn ontdekt, indien het kasboek was doorgecontroleerd tot aan de kasopneming. Later is deze fraude (het op een vroegeren datum inboeken van een uitgestelde betaling) niet licht te ontdekken. De aantekening van den uitgestelden betaaldag op de kwitantie kan de fraudeur gemakkelijk vervalschen of verwijderen.

b. Een fraude als deze kan de accountant eerst ontdekken als in de gecontroleerde debiteuren-administratie een saldo langer dan de gebruikelijke crediet-termijn blijft openstaan of latere posten door den desbetreffenden debiteur reeds blijken te zijn betaald. Om te beoordeelen of het openstaan van dezen post per 30 Juni (saldilijst) den accountant aanleiding had behorende te geven tot nader onderzoek (correspondentie met den debiteur, navraag bij firmant e.d.), zou men den debiteringsdatum, den crediettermijn e.d. moeten weten. Indien per ult. Juli saldilijsten waren opgemaakt zou de kans dat de aandacht op dezen post zou zijn gevallen, wellicht grooter zijn geweest.

c. Had moeten worden geconstateerd bij controle van bankboek met banknota's. Wellicht heeft de fraudeur echter de banknota achtergehouden en worden van de kasdisposities geen banknota's ontvangen. Zou dan kunnen zijn ontdekt door controle van ontvangen bankrekeningcourant met bankboek (nog beter controlletellingen in accountantsdossier, daar in het gecontroleerde bankboek achteraf bedragen kunnen zijn vervalscht). Deze na-controle van de bankrekeningcourant blijft vaak in de praktijk achterwege bij doorlopende maandelijksche controles waarbij de boeknota's worden gecheckt. Hier blijkt het nut! Of dit nut tegen de controle-moeite opweegt, hetgeen zeker vaak wel het geval is, moet in elk afzonderlijk geval worden beslist, naar gelang van fouten-mogelijkheden, andere controle-maatregelen e.d.

De dispositie had moeten blijken uit het kwitantieboek.

De fout zou later zijn ontdekt bij controle van openstaande debiteurensaldi.

d. Controle op prijsberekening van inkoop en steekpenningen is meestentijds zeer lastig, daar zij speciale deskundigheid betreffende de gekochte artikelen eischt; zij kan derhalve beter aan interne controle-organen in de onderneming worden opgedragen dan aan den accountant. Slechts bij goederen met marktprijs is controle met marktberichten e.d. mogelijk.

Is niets speciaals daaromtrent overeengekomen en/of in het rapport of de verklaring van den accountant vermeld, dan moet o.i. worden aangenomen dat de accountant slechts verantwoordelijk is voor het ontdekken van die fraudes op dit gebied, welke met normale administratieve middelen door iemand die op het gebied van de artikelen niet-speciaal deskundig is, kunnen worden ontdekt.

De accountant moet het o.i. wel tot zijn taak rekenen aan te